

INTERFAOL METODLARNING TARIX FANINI O'QITISHDA QO'LLANILISHI

Abduraimova Manzura

NavDPI „Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi”

kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Tarixiy bilish nazariyasida tarixiy materialni qandaydir metodlar asosida o'rganish tarix fani qanday mazmunga ega bo'ladi degan savolga javob berishga harakat qiladi. Tarixiy tafakkur metodlarining o'zini o'rganishga yaroqli bo'lgan tarix fanlaridan analiz, sintez, deduksiya, induksiyaning roli kattadir. Ular yordamida tarixchi o'ziga tanish manbalar bilan o'zini qiziqtiradigan dalil haqiqatdan mavjud bo'lganmi yoki yo'qmi ekanligini tasdiqlashi mumkin. Tarixiy tadqiqotda umumfan va maxsus fan metodlaridan o'rinli va samarali foydalanish tarixiy qurilmaning mohiyatini anglashga, tushunarli bo'lishiga imkon beradi. Tarix fanida interfaol metodlar ishlatilishi fanning mohiyatini tez anglash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Matnshunoslik metodlari, tarixiy-qiyosiy tahlil, tarixiy-genetik tahlil, muammoli xronologik metod, davrlashtirish, tuzilmali diaxron, sinxron, xronologiya, interfaol metodlar.

Tarixiy tadqiqotda umumfan va maxsus fan metodlaridan keng foydalanib, tadqiq qiladi. Umumfan metodlari maxsus fan metodlari uchun falsafiy-ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek tarix fanida strukturalizm metodining qo'llanilishi inson faoliyatining turli mahsullarini tadqiq qilish bilan ma'naviy madaniyatning murakkab obyektlarining tug'ilishi, qurilishi, faoliyat ko'rsatish mantig'ini ochishga xizmat qiladi. Metodlarning eng umumiy yuqori darajasi falsafiy- metafizik, dialektik, fenomenologik, germenevtik va boshqalardir. Umumilmiy metodlarini uch darajaga (umummantiqiy, nazariy va empirik) bo'lish mumkin. Maxsus tarixiy metodlar ma'lum fan tarmog'i uchun alohida metodlar hisoblanadi. Tarix fanining ham o'z

maxsus fan metodlari mavjud: matnshunoslik metodi, tarixiy-qiyosiy tahlil, tarixiy-genetik (retrospektiv) metod, muammoli xronologik metod, davrlashtirish metodi, tuzilmali diaxron metod, xronologiya metodi.

Maxsus tarixiy metodlar ma'lum fan tarmog'i uchun alohida metodlar hisoblanadi. Tarix fanining ham o'z maxsus fan metodlari mavjud: matnshunoslik metodi, tarixiy-qiyosiy tahlil, tarixiy-genetik (retrospektiv) metod, muammoli xronologik metod, davrlashtirish metodi, tuzilmali diaxron metod, xronologiya metodlari mavjud.

Shuningdek, maktabda tarix darslarini o'tishda interfaol metodlarni qo'llash dars samaradorligini oshiradi. Bunda quyidagi metodlarni qo'llash o'quvchilarda qiziqish, motivatsiyani shakllantiradi.

1. „Mustamlakalar” (Koloniyalar) metodida esa xuddi davlatlar o'z davlati tarkibiga yangi hududlarni egallagani misol qilib olinib, o'quvchilar dars davomida o'tilgan davlat nomlari yozilgan (Angliya, Fransiya, Germaniya, Chexiya, Bolgariya, Kiyev Rusi, Vizantiya, Xitoy, Hindiston, Arablar) kartatekalarini tanlashadi. Bu metodni bir bob yakunida qo'llash yaxshi samara beradi. Uning uchun oldindan tayyorlangan, davlatlarning bayroqchalari kichik hajmda yasalgan bo'ladi. Bu o'yin ham 3 guruhga bo'lingan holda bo'lib, qaysi kartateka chiqsa, guruh „zanjir” usulidan foydalanib, ma'lumot aytishi kerak. Guruhlar o'sha mamlakat haqida batafsil ma'lumotlarni ayta olsa, dunyoning siyosiy xaritasiga yasalgan bayroqni qadashi mumkin bo'ladi. Bunda Angliya-qizil rangdagi, Fransiya-sariq, Germaniya-yashil, Chexiya-oq, Bolgariya-malla, Kiyev Rusi- ko'k, Vizantiya-siyohrang, Xitoy-och yashil, Hindiston-qora, Arabiston-pushti rangdagi bayroqchalar yasaladi.

Xarita o'quvchilar tomonidan berilgan javoblarga qarab, bayroqchalar qadab chiqiladi. Bu orqali o'quvchilar davlat haqida, xarita orqali davlatlarning joylashuvini bilib, o'rganib boradi.

Bu metodni qo'llash asosan 6-sinfdan to 9-sinfgacha bo'lgan tarix darslarida qo'llash yaxshi samara beradi. Masalan, 9-sinfda „Angliya, Fransiya, Germaniya“ mavzulari o'tib bo'lingach, o'quvchilarning bilim samaradorligini oshirish shu mavzular yuzasidan tuzilgan savollarga javob bergan holda, javob berishiga qarab mustamlaka hududlarga ega bo'lib boradi.

2.,,Mozaika” metodi- o'quvchilarning bilim samaradorligini oshirish uchun foydali hisoblanadi. Bu metod „texnologik xarita” qismini barcha bosqichlarini qamrab oladi (O'tilgan mavzuni mustahkamlash, yangi mavzu bayoni, yangi mavzuni mustahkamlash qismlarini o'z ichiga oladi).

O'quvchilar o'tilgan mavzu, yangi mavzu va yangi mavzuni mustahkamlash uchun o'qituvchi tomonidan savollarga berilgan javoblariga asosan rasmlarning bir qismiga ega bo'lib boradi. Dars davomida yig'ilgan rasmlar asosida yaxlit rasm yig'iladi. So'ngra o'quvchilar hosil bo'lgan rasm asosida o'z fikrlarini bayon etishadi. Shu tariqa mavzu o'zlashtirilgani aniqlanadi.

3.,,Strongvik" (inglizcha so'zdan olingan bo'lib, „strong-kuchli, weak-kuchsiz“ degan ma'noni bildiradi) metodiga ko'ra, sinf o'quvchilari uch guruhga bo'linib olishadi. Har bir guruh nomlanadi (Angliya, Germaniya, Italiya). Strong (kuchli) va weak (kuchsiz) kartatekalari o'quvchilar soniga mos ravishda tayyorlanadi. Masalan, Sinfda 25 ta o'quvchi, jami 50 ta kartateka. Kartatekalarga strong va weak deb yozib qo'yiladi va strong kartatekasiga murakkab bo'lgan 3 ta savol yozilib, 5 ball (agar javob bersa, 2 tasiga-4ball, 1 tasiga-3ball), weak kartatekasiga 4 balli tizimda 2 tadan savol yozilib, unda asosan ko'p bor takrorlangan, elementar savollar qo'yiladi (2 tasiga javob bersa-4ball, 1 tasiga javob bersa-2ball). Bu metodning samarali tomoni barcha o'quvchilar qatnashadi va o'tilgan mavzular qisqa vaqt davomida mustahkamlab olinadi.

570-yilda sodir bo'lgan 2 ta voqeani ayting

- Roman uslubida qurilgan Fransiyadagi ibodatxonalar qaysi?
- Yasrib qaysi shaharning qadimgi nomi bo'lgan?

Yaroslav Mudriy hukmronlik qachon hukmronlik qilgan?

- Buyuk Moraviya davlati qachon tuzildi?
- Arab zodagonlari qaysi hududlar bosib olingach, yerlarni taqsimlash taklifi bilan chiqdi?

Qachon guptalar imperiyasi gullab yashnadi?

- „Agar men bir o'zim boshqa dinga o'tsam, drujnam ustimdan kuladi“ deb kim aytgan?
- 879-yilda sodir bo'lgan 2 ta voqeani ayting.

1036-yilda kim Kiyevda bijanaklarni yengdi?

- Qaysi xalq jangovor bo'lish bilan birga tinchliksevar, qo'shnilariga do'stona munosabatda bo'lgan?
- 643-701-yillarda kim hukmronlik qilgan?

Slavyan atamasi qachondan boshlab german manbalarida uchraydi?

- Qachon Vizantiyada feodal munosabatlar uzil-kesil o'rnatilgan?
- Lujichanlar slavyanlarning qaysi qismiga kiradi?

Verden shartnomasi qachon imzolandi?

- Kimning maqsadi Rim imperiyasining avvalgi hududlarini tiklash bo'lgan?
- Bavariyaning Lex daryosi bo'yida jang qachon bo'lgan?

Xalqlarning buyuk ko'chishi qachon bo'lgan?

- „Germaniya“ asari muallifi kim?

Senor so'zining ma'nosi nima?

- Vandallar qayerda davlat tuzgan?

Slavyanlar nechi guruhga bo'linadi?

- „Dunyo mo'jizasi“ nomiga kim sazovor bo'lgan?

Hindistonda kastalarga kimlar kirgan?

- nomisma nima?

4. **„Alifbo tartibi“** metodi asosida 3 guruhdan bir o'quvchi chiqib, 3 ta varaqa asosida atamalarni ketma-ket aytib davom ettirishi kerak.

A-ARXIV	I-iyeroglif	P-payg'ambar	X-xilxona
B-BELL	J-Jak Iv Kusto	Q-qoyatosh	Y-yozuv
D-dehqonchilik	K-kipu	R-radio	Z-zarautsoy
E-Eratosfen	L-labirint	S-sag'ana	O'-o'zlash.
F-Foniy	M-Misr	T-tarixiy manba	G'-G'iyosiddin
G-Globus	N-nomarx	U-Ufitti	SH-shosh
H-Hirot	O-olduvay	V-vagon	CH-choch

5. „VINI,VIDI,VICHI”metodi (keldim,ko’rdim,oldim) o’quvchilar topqirligi, chaqqonligi, zukkoligi, tarixiy bilimi aniqlanadi. Bunda „Estafeta tayoqchasi” va „Evrika” tushunchalari ham qo’llaniladi. Sinf xonasida o’quvchilar joylashuviga ko’ra 3 guruhga bo’linadi. Har bir guruh a’zosiga „Estafeta tayoqchasi” taqdim qilinadi. Bu tayoqcha guruhning eng oxirgi ishtirokchisiga taqdim qilinadi. O’qituvchi tomonidan berilgan savollarga ketma-ket javob beradi.Navbat keyingi sherigiga almashinadi. Natijada o’quvchilar mavzu yuzasidan berilgan savollarga javob berishi sinaladi. Agar o’quvchi to’g’ri javob bersa, „Evrika” jumlasini ishlatiladi. Dars jarayonida tarixiy atamalarning qo’llanilishi o’quvchilarni tarix faniga qiziqishini shakllantiriladi.

„Estafeta tayoqchasi”.

6.„Piramida”metodi:

Bu metodda o'quvchilardan 7 kishi ixtiyoriy doskaga chiqariladi. O'quvchilar 5 bosqichda bellashadi. 1-bosqichda 5 ta savol, 2-bosqichda 4 ta savol, 3-bosqichda 3 ta savol, 2-bosqichda 2 ta savol, 1-bosqichda 1 ta savol beriladi. Savollarga javob bir ball asosida ball yig'ib boradi. Kam ball to'plagan o'quvchi chiqib ketaveradi. Eng oxiriga yetib kelib, savolga javob bera olgan o'quvchi rag'batlantiriladi.

7. „Assotsiatsiyalar”

O'quvchilarning har bir guruhiga bo'lajak mavzuni o'rganish bilan bog'liq bo'lgan so'z yoki gap yozilgan plakat beriladi. Uning quyiga o'quvchilar ana shu so'z yoki gap ularning ko'zlari oldida gavdalantiradigan tasavvurlarini yozib qo'yadilar. Masalan: plakatda vertikal yo'nalish bo'yicha tanlangan mavzu bilan bog'liq bo'lgan tushuncha yoziladi. Ushbu so'zning har bir harfiga ishtirokchilar o'z tasavvurlarini bayon qiladilar va yozadilar.

Masalan:

M – muammo, muloqot, mantiq, misol, masala...

U – uddalamoq, uzluksiz, uyg'unlashtirmoq....

N – nazariya, najot, navbahor, nafosat...

O – oqilonalik, omil, omma, ong...

Z – zimma, zukko, zamon, zarar, ziynat...

A – axborot, agrotexnika, ajoyibot, avaylash...

R – reja, ravnaq, rag'bat, raqam, rahnamo...

A – ahamiyat, ahvol, aql, ahillik, afzallik...

Turli guruhlarda bo'lajak mavzuni o'rganish bilan bog'liq bo'lgan har xil so'zlar bo'lgani maqsadga muvofiqdir. Barcha plakatlari ilib qo'yiladi, o'qib eshittiriladi, lekin izohlab berilmaydi.

Afzalliklari

Mulohaza yuritish jarayoniga barcha o'quvchilar fikrini jalb qilish, ishtirokchilarning emotsional holati.

8., „Bilingual“ metod- yangicha interfaol metod bo'lib, bu metoddan ayniqsa hozirgi zamonning dolzarb talabi bo'lmish – o'z fanini ingliz tilida o'tadigan o'qituvchilar uchun ayni muddao bo'ladi. Biror mavzuga oid tarixga oid matn tanlanadi.

Masalan, quyidagicha matn tanlanib, o'quvchilarga taqdim qilinadi.

Abu Ali ibn Sino is the pride of Central Asia and one of the greatest scientists of the world. He was born in Bukhara in the village of Afshana in 980. He had already learnt the Koran by heart when he was 10. Later when he was 17, he had been already known as a doctor. The naturalist Karl Linney named a type of plant „Avicenna“ in honor of him.

Ibn Sino O'rta Osiyoning faxri, dunyoning eng mashhur olimlaridan biri. U 980-yilda Buxoro yaqinidagi Afshona qishlog'ida tug'ilgan. U 10 yoshidan Qur'onni yod bilgan. Keyinchalik 17 yoshida u tabib sifatida tanildi. Tabiatshunos Karl Linney „Avitsenna“ sharafiga bir o'simlik turini nomladi.

Bu metodni qo'llash o'quvchilarda ikki tilni tushunish, manbalarni anglash, qo'shimcha ma'lumotlar olish imkonini shakllantiradi. Har dars davomida tarixga oid tushunchalarga ega bo'lgan matn bilan tanishish o'quvchining til va tarix fanidan bilimni boyitadi.

Maktabi o'quvchilarni tarix faniga bo'lgan qiziqishini shakllantirishda interfaol metodlarning qo'llanilishi ma'lumotni tez va oson yodda qolish imkonini beradi. Shu sababli fanni o'zlashtirish samaradorligini oshirishda qiziqarli metodlarning ishlatilishi juda zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ijtimoiy yo'nalishlarda interfaol o'qitishning mashqlari va metodlari"o'quv qo'llanma Toshkent,2011-yil
2. Rajabov R. „Tarix fanining metodologik asoslari”-T.:„Istiqlol”,2013-yil, 182-bet
3. Bekniyozov.N.M „O'qituvchi nimalarni bilishi kerak?” T.:„Fan va texnologiya”,2016-yil, 54-bet
4. А.С. Лаппо-Данилевский „Методология истории”- Москва.: „Территория будущего” , 2006